

Прокопенко О. В.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
<https://orcid.org/0000-0003-1362-478X>*

Божкова В. В.

*доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
<https://orcid.org/0000-0002-1557-3819>*

Богачов Д. І.

*аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
<https://orcid.org/0000-0002-2681-9263>*

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: D4

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Ця стаття присвячена дослідженню впливу внутрішнього контролю на процес формування ринкової стратегії та визначення його ключових аспектів. Відповідно, мета полягає у виявленні ролі внутрішнього контролю в процесі формування та реалізації ринкової стратегії підприємства. Методологічним підґрунтям є науково-емпіричні методи, зокрема збирання та порівняння інформації, а також комплексні методи аналізу, синтезу та узагальнення. Інформаційною основою статті є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які висвітлюють питання ролі внутрішнього контролю в процесі формування ринкової стратегії підприємства. Зазначено, що здійснення успішної ринкової стратегії – це завдання, що вимагає не лише впевненості в обраному курсі, але й системної організації внутрішніх процесів. Також зазначено, що внутрішній контроль полягає в систематичному нагляді та оцінюванні діяльності підприємства, задля підтвердження відповідності виконуваної стратегії первісному плану, а в разі потреби – у внесенні коригувань. Зроблено висновок, що ефективний внутрішній контроль допомагає запобігати та виявляти ризики, що гарантує стабільність і здатність адаптуватися. Критерії його результативності, такі як передбачення, виявлення та виправлення відхилень, є гарантом цілісності та продуктивності внутрішнього контролю, що, передусім, сприяє досягненню успішної реалізації ринкової стратегії підприємства та підтримує його стійку позицію на ринку.

Ключові слова: господарська діяльність, внутрішній контроль, ринкова стратегія, ефективність, ризики.

Annotation. This article is devoted to the study of the influence of internal control on the process of forming a market strategy and determining its key aspects. Accordingly, the goal is to determine the role of internal control in the process of formation and implementation of the enterprise's market strategy. Scientific and empirical methods, including the collection and comparison of information, as well as complex methods of analysis, synthesis and generalization became the methodological basis. The information base of the article is the scientific works of

domestic and foreign scientists, which highlight the issue of the role of internal control in the process of forming the market strategy of the enterprise. It was noted that the implementation of a successful market strategy is a task that requires not only confidence in the chosen course, but also a systematic organization of internal processes. Modern business in conditions of constant change and competition requires considerable discipline and internal control to achieve stability and distinction. It is the carefully planned and effectively implemented internal control system that becomes the key to the harmonious implementation of the enterprise's market strategy. It is noted that internal control ensures effective implementation and execution of planned actions aimed at achieving set goals. It is also noted that internal control involves systematic monitoring and evaluation of the company's activities to make sure that the implementation of the strategy corresponds to the plan, and if necessary, to make corrections. The conclusion noted that effective internal control contributes to the prevention and detection of risks, ensuring stability and adaptability. Its efficiency criteria, such as the prevention, detection and elimination of deviations, become a guarantor of the integrity and effectiveness of internal control, which in turn helps the company achieve the successful implementation of its market strategy and confidently occupy a position on the market.

Keywords: economic activity, internal control, market strategy, efficiency, risks.

Вступ

В сучасних умовах динамічного та конкурентного бізнес-середовища, де кожен крок підприємства має велике значення, вибір правильної ринкової стратегії стає важливим ключем до успіху. Це непомітна, але дуже потужна сила, яка зумовлює курс діяльності підприємства в умовах невизначеності та змін. Здатність розрізняти та пристосовувати стратегічний підхід до реалій ринку має важливе значення в досягненні стабільності, збільшенні обсягів продажів і отриманні провідних позицій у власному сегменті. Проте, здійснення успішної ринкової стратегії – це завдання, що вимагає не лише впевненості в обраному курсі, але й системної організації внутрішніх процесів. Сучасний бізнес в умовах постійних змін та конкуренції потребує неабиякої дисципліни та внутрішнього контролю для досягнення стабільності та відмінності. Саме ретельно спланована та ефективно реалізована система внутрішнього контролю стає запорукою гармонійного впровадження ринкової стратегії підприємства.

Метою роботи є визначення ролі внутрішнього контролю в процесі формування та реалізації ринкової стратегії підприємства. В ході дослідження планується розкрити важливі аспекти, пов'язані із взаємозв'язком системи внутрішнього контролю та ухваленням стратегічних рішень, і визначити головні чинники, які зумовлюють успішну реалізацію ринкових стратегій. Результати дослідження сприятимуть кращому розумінню важливості внутрішнього контролю як фундаментального підґрунтя для успішної реалізації ринкових стратегій та нададуть рекомендації щодо кращих способів взаємодії цих систем для досягнення конкурентних переваг у сучасному бізнес-середовищі.

Методи дослідження. В цьому дослідженні використані науково-емпіричні методи, включно зі збором і порівнянням інформації, а також комплексні підходи до аналізу, синтезу та узагальнення даних. Основу інформаційного наповнення статті становлять наукові праці вчених як з України, так і з-за кордону, які розглядають аспекти ролі внутрішнього контролю в процесі створення ринкової стратегії підприємства.

Результати

Створення ринкової стратегії компанії є складним і багаторівневим процесом, що охоплює аналіз чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, встановлення цілей, вибір способів конкурентного протистояння і розроблення плану дій.

Різні вчені мають різні погляди на поняття та зміст ринкової стратегії. Так, Т. Гулик і В. Крюк зазначають, що ринкова стратегія означає використання різноманітних елементів маркетингу за

допомогою аналізу макро- і мікрофакторів, що впливають на середовище підприємства, щоб досягти конкурентної переваги. Цей підхід потребує узгодженої та ефективної реалізації маркетингових заходів на вибраному ринку [4, с. 357].

Автори вказують на те, що ринкова стратегія, зазвичай, ґрунтується на конкретній меті, яку ставить собі компанія на ринку. Така стратегія формується з урахуванням цієї мети, яка також визначає період, протягом якого діятиме ринкова стратегія. Кожна організація має індивідуальну ринкову стратегію, визначену характером товарів і послуг, які вони надають [4, с. 357].

На думку Р. Корнатовскі, ринкова стратегія охоплює комплекс маркетингових заходів, що мають сприяти досягненню запланованих показників продажів і прибутку [7]. Це можна порівняти з інтелектом підприємства, який формує цілі, напрями дій і необхідні рішення для цього. Важливо враховувати різницю між маркетинговою стратегією та ринковою стратегією. Маркетингова стратегія також поєднує в собі вибір цілей, дій і ресурсів, проте з акцентом на проведення маркетингових досліджень.

До основних функцій ринкової стратегії науковець відносить:

1. *Організаційну функцію*, яка допомагає впорядковувати внутрішні процеси компанії відповідно до ринкової стратегії.

2. *Забезпечувальну функцію*, що уможливорює надання необхідних ресурсів для втілення стратегії.

3. *Розподільну функцію*, яка визначає спосіб розподілу продукції чи послуг на ринку.

4. *Інформаційну функцію*, яка передбачає отримання та аналіз необхідної інформації для прийняття рішень.

5. *Антикризову функцію*, спрямовану на протидію негативним впливам на реагування при кризових ситуаціях.

6. *Адаптивну функцію*, що дає змогу адаптувати стратегію до змін у зовнішньому середовищі.

7. *Контрольну функцію*, яка забезпечує оцінювання виконання стратегії та корекцію, якщо необхідно [7].

Важливим складником процесу формування ринкової стратегії підприємства є внутрішній контроль, адже він забезпечує ефективне впровадження та виконання запланованих дій, що спрямовані на досягнення поставлених цілей. Внутрішній контроль полягає у систематичному нагляді та оцінюванні функціонування підприємства, щоб переконатися, що реалізація стратегії відповідає планам, і за необхідності виправляти їх.

Внутрішній контроль – це комплекс процесів, які впроваджуються для забезпечення достатньої впевненості в досягненні визначених контрольних цілей (табл.1).

Таблиця 1

Цілі внутрішнього контролю

№ за/п	Цілі	Характеристика
1.	Збереження активів	Внутрішній контроль допомагає уникнути втрат, крадіжок та знецінення активів підприємства через встановлення процедур, що регулюють доступ до активів та їх використання.
2.	Ведення записів з достатньою кількістю деталей	Якісне ведення бухгалтерських записів гарантує точність фінансової звітності та запобігає появі помилок і прорахунків.
3.	Надання точної та надійної інформації	Внутрішній контроль дає гарантію, що інформація, яка використовується під час ухвалення управлінських рішень, є точною і надійною.

4.	Підготовка фінансових звітів відповідно до встановлених критеріїв	Впровадження внутрішнього контролю сприяє забезпеченню відповідності фінансових звітів стандартам і принципам бухгалтерського обліку..
5.	Сприяння та покращення операційної ефективності	Внутрішній контроль дає змогу виявити сфери, де можна провести оптимізацію процесів, що зі свого боку підвищує продуктивність діяльності підприємства..
6.	Дотримання встановленої управлінської політики	Система внутрішнього контролю дає змогу переконатися в тому, що працівники діють відповідно до встановлених внутрішніх норм і політики компанії.
7.	Дотримання чинних законів і нормативних актів	Система внутрішнього контролю забезпечує виконання підприємствами своїх юридичних зобов'язань і відповідність вимогам регулюючих органів.

Джерело: [9]

Внутрішній контроль має на меті оцінювати якість управлінських рішень, які ухвалюють керівники підприємства, задля виявлення їхнього впливу на ефективність діяльності та подальшого підвищення її результативності [6]. Роль контролю починається ще з етапу визначення цілей та завдань підприємства керівниками. Брак контролю може призвести до хаосу, а спроможність об'єднувати різні групи в діяльності стає неможливою.

Зазначимо, що предметом внутрішнього контролю є всі процеси і явища, що пов'язані з господарською діяльністю підприємства [10, с. 34]. Натомість межі внутрішнього контролю починаються від прийняття управлінського рішення та закінчуються визначенням його результативності.

Об'єкти внутрішнього контролю – це господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність суб'єкта господарювання. Об'єкти внутрішнього контролю доволі різні, тому дати їх вичерпний перелік практично неможливо [10, с. 34].

Головною метою організації внутрішнього контролю є створення системи контролю для забезпечення керівників та фахівців підприємства надійною інформацією щодо стану господарювання, підвищення відповідальності посадових осіб за доцільністю здійснюваних витрат [8, с. 63].

Під системою внутрішнього контролю (СВК) розуміється комплекс організаційних заходів, які впроваджуються керівництвом підприємства для структурованого та ефективного управління господарською діяльністю, включно з наглядом і перевіркою. Ця служба, яка функціонує як незалежний підрозділ усередині організації, здійснює регулярну, щоденну роботу з оцінювання та перевірки функціонування компанії, разом із системами нагляду на різних рівнях [1, с. 75].

Система внутрішнього контролю на підприємстві містить три самостійні, але взаємно скоординовані форми контролю (рис.1).

Ці три форми контролю доповнюють одна одну і створюють комплексну систему внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення ефективності, точності та дотримання встановлених стандартів у всіх аспектах діяльності підприємства. Взаємодія між цими формами контролю дає змогу забезпечити повний охоплюючий контроль і допомагає уникнути помилок, зловживань і невідповідності внутрішнім та зовнішнім вимогам.

В контексті формування ринкової стратегії підприємства, внутрішній контроль допомагає :

1. Виявити слабкі сторони підприємницької діяльності. Внутрішній контроль сприяє виявленню слабких моментів у підприємницькій діяльності, таких як недостатня продуктивність, низька якість продукту або недостатня конкурентоспроможність. Це дає змогу підприємству вчасно вжити заходів для їх вирішення або уникнення.

Рис.1. Форми внутрішнього контролю

Джерело: [8, с. 64]

2. *Ефективно використовувати ресурси.* Контроль забезпечує досягнення ефективного використання різних видів ресурсів, таких як фінансові, матеріальні та людські ресурси. Це відіграє важливу роль в оптимізації процесів і зменшенні надмірних витрат, що може сприяти формуванню конкурентних переваг.

3 *Здійснювати моніторинг операційної діяльності.* Внутрішній контроль дає змогу в режимі реального часу відстежувати операційну діяльність підприємства. Це допомагає вчасно виявляти можливі проблеми або несправності та уникнути кризових ситуацій.

4. *Оцінювати результати.* Внутрішній контроль сприяє оцінюванню досягнень у виробництві та збуті продукції, уможливорюючи оцінити виконання визначених завдань і в разі потреби змінити стратегію.

5. *Управляти ризиками.* Внутрішній контроль допомагає ідентифікувати потенційні ризики, які можуть вплинути на виконання ринкової стратегії. Це можуть бути фінансові ризики, ризики пов'язані з виробництвом, змінами в законодавстві тощо. Знання цих ризиків дає змогу підготувати план дій для їх управління.

Н. Вовчик зазначає, що процес оцінювання ризиків суб'єкта господарювання передбачає:

- ідентифікацію бізнес-ризиків для підготовки фінансової звітності;
- оцінювання важливості ризиків і оцінювання ймовірності їх реалізації;
- ухвалення рішень щодо обговорення ризиків та їх управління.

Ризики можуть виникати в таких випадках: при зміні умов операційного середовища, при наймі нового персоналу, запровадженні нових стандартів, використанні оновлених інформаційних систем і запуску нових видів діяльності. [2, с. 175].

6. *Вносити коригування до бізнес-планів та бюджетів.* За допомогою внутрішнього контролю можна вчасно виявляти відхилення від планів та бюджетів і коригувати їх. Це дає змогу забезпечити оптимальне використання ресурсів та досягнення поставлених цілей.

7. *Коригувати стратегію.* Внутрішній контроль дає змогу періодично оцінювати досягнення цілей та виявляти відхилення від планів. Це допомагає внести необхідні коригування до ринкової стратегії, щоб вона була адаптована до змінних умов та досягання цілей.

Відповідно, внутрішній контроль впливає не тільки на виявлення проблем, а й також активно сприяє створенню ринкової стратегії, забезпечуючи її адаптацію, результативність і досягнення заявлених цілей.

Мета ефективного контролю полягає у своєчасному виявленні відхилень відповідно до прийнятих стандартів і виявленні порушень принципів законності. Він спрямований на підвищення ефективності та забезпечення економії коштів, а також раннє виявлення проблем для їх швидкого вирішення. Крім цього, ефективний контроль дає можливість відшукати осіб, відповідальних за порушення, і притягнути їх до відповідальності. Це також означає, що він може компенсувати завдані збитки та впроваджувати заходи для попередження подібних порушень у майбутньому [3, с. 21].

Варто зазначити, що критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю є:

- попередження відхилень. Однією з важливих характеристик ефективної системи внутрішнього контролю є її здатність передбачати та запобігати виникненню відхилень. Система має виявляти можливі ризики та труднощі, що можуть виникнути у фінансово-господарській діяльності та обліку, і вживати заходів для їх попередження;

- виявлення відхилень. Система внутрішнього контролю має активно виявляти фактичні відхилення від встановлених норм, стандартів та процедур. Це дає змогу вчасно втручатися та коригувати ситуацію для запобігання подальшому зростанню проблем;

- усунення відхилень. Якщо було виявлено відхилення, система внутрішнього контролю має вжити заходів для їх виправлення. Це передбачає вживання заходів для розв'язання виявлених проблем і для поновлення відповідності вимогам і стандартам [5].

Кожен із цих критеріїв відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності системи внутрішнього контролю. Якщо система не може виконувати хоча б одну з цих функцій, вона може втратити свою цінність для підприємства, оскільки не забезпечує повноцінний контроль і управління ризиками.

Висновки

Отже, внутрішній контроль є неодмінною частиною ефективного створення та впровадження ринкової стратегії підприємства. Його вплив на цей процес сягає значно ширше, ніж виявлення та розв'язання проблем. Він також допомагає забезпечити ефективне використання ресурсів, постійний моніторинг операційної діяльності та адаптацію до змін у навколишньому середовищі. Здатність до попередження і розпізнавання ризиків, що забезпечує стабільність і готовність до адаптації, є результатом ефективного внутрішнього контролю. Критерії його успішності, такі як передбачення, виявлення та усунення невідповідностей, гарантують цілісність і результативність внутрішнього контролю, що, відповідно, сприяє вдалими зусиллям підприємства щодо вдалого впровадження своєї ринкової стратегії та впевненого зайняття позиції на ринку.

Список використаних джерел

1. Благоразумова О. В., Зубатенко Ю. С., Лесняк В. Ю. Значення ефективного внутрішнього контролю як елементу системи управління ресурсним потенціалом підприємства. *Агросвіт*. 2018. № 23. С. 73–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2018_23_12.

2. Вовчик Н. Л., Воронко Р. М., Гончарук В. С. Місце внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі управління підприємством. *Підприємництво і торгівля*. 2019. Вип. 24. С. 171–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2019_24_28.
3. Воронко Р. М., Воронко О. С. Роль внутрішнього контролю у формуванні інформаційного забезпечення менеджменту. *Фінансовий ринок: інституції та інструменти*, 3–6 червня 2018 року. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 20–21.
4. Гулик Т. В., Крюк В. В. Сутність поняття ринкової стратегії та її місце в системі міжнародного маркетингу. *Економіка і суспільство*. 2018. Випуск 19. С. 354–361. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-54>.
5. Даценко Г. Основні аспекти контролю якості внутрішнього аудиту підприємств. *Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації*. 2021. № 1-2. С. 24–32. DOI: <https://doi.org/10.35774/ibo2021.01.024>.
6. Зянько В. В., Тесьолкіна А. О. Роль внутрішнього контролю в процесі управління підприємством. *Вісник ВПІ*. № 1. С. 39–43. URL: <https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1874/1874>.
7. Корнатовські Р., Прокопенко О. В. Ринкова стратегія як фундамент стійкості підприємства в умовах глобальних викликів. *Сучасні підходи до управління підприємством* : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квіт. 2018 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 117.
8. Михалків А. А., Косташ Т. В. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С. 61–65. DOI: [10.32702/2306-6806.2020.1.61](https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.1.61).
9. Онищенко В., Марінова В. Внутрішній контроль як фактор ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку. *Економіка та суспільство*. 2022. № 40. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-60>.
10. Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. *Аудитор України*. 2014. №9 (226). С. 32–37. URL: <https://www.pspauidit.com.ua/files/stankevic.pdf>.